

KONSERVASI LAHAN SEMPIT DENGAN PEMANFAATAN HIDROPONIK WICK SYSTEM

Marsha M Arifa (1910421028)-Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pada artikel ini saya menggabungkan antara ilmu Biologi yaitu Biokonservasi, Mikrobiologi dan Fisiologi Tumbuhan. Didalam paper ini saya menjelaskan bagaimana hubungan pemanfaatan lahan yang sempit agar dapat dilakukan konservasi secara sederhana menggunakan hidropnik *wick system*, dimana nutrisi yang digunakan dalam sistem ini adalah limbah organik cair yang didaur ulang serta menambahkan aktivator mikroorganisme *indigeneous*. Salah satu permasalahan lahan konservasi di perkotaan atau di daerah perumahan adalah lahan yang sempit sehingga tidak ada tempat untuk bercocok tanam. Pada paper ini dapat menciptakan suatu lokasi atau lingkungan tertentu menjadi lebih terarah dan berkembang serta mendapatkan hasil dalam berbagai aspek kehidupan dengan memanfaatkan lahan sempit yang di konservasi dengan hidropnik *wick system*. Lalu, paper ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sebagai petani hidropnik yang pastinya dapat menguntungkan bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Selain itu, pada hidropniknya menggunakan limbah organik yang didaur ulang menjadi POC atau pupuk organik cair dibantu dengan aktivator mikroba alami, dimana hal ini dapat menghemat biaya dari pembuatan hidropnik *wick system*.

Salah satu teknik penanaman yang menghasilkan lahan produktif serta dapat digunakan pada lahan yang terbatas adalah teknik penanaman hidropnik. Menurut Nelson (2009), hidropnik sangat sesuai dengan kecenderungan konsumen perkotaan saat ini yaitu mencari produk yang berkualitas, memiliki nilai tambah terhadap manfaat kesehatan, berpenampilan menarik, dan harga yang terjangkau. Sistem hidropnik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Media tanam yang digunakan dalam sistem hidropnik dapat berupa media cair atau padat (Asih,Suwirmen,Zozy 2018). Pemanfaatan lahan untuk pembuatan hidropnik di area pekarangan perumahan, dapat meningkatkan produktivitas budidaya tanaman terutama jenis tanam hortikultura, hal ini adalah suatu wujud upaya konservasi lahan sempit di Indonesia. Golongan tanaman hortikultura yang biasa ditanam dengan media tersebut, meliputi, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan (Ida,2014). Cara bercocok tanam dengan hidropnik adalah salah satu pengoptimalisasi lahan agar tetap terlestari dengan baik. Sistem ini dapat menguntungkan dari kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, serta dapat memaksimalkan lahan pertanian yang ada karena tidak membutuhkan lahan yang banyak.

Selanjutnya, pemberdayaan pekarangan sekitar rumah dengan memanfaatkan hidropnik *wick system* sebagai media bercocok tanam terbukti optimal dalam meningkatkan konsumsi dan pangan pada kelompok masyarakat tertentu. Metode yang digunakan dalam sistem hidropnik diantaranya yaitu Sistem Sumbu (*Wick System*). Menurut penelitian Marlina, Triyono dan Tusi (2015), yaitu mengenai hidropnik *wick system* pada sayuran terhadap pengaruh media tanam granul dari tanah liat menunjukkan bahwa hidropnik *wick system* dapat menyerap unsur hara dengan baik dan dapat bekerja sama dengan media. Media tanam zeolit dapat mengikat air dan unsur hara pada tanaman. Selain itu media dengan kandungan nutrisi tertentu seperti arang sekam, pasir dan serbuk gergaji dapat bekerjasama dengan unsur hara pada hidropnik (Ismail, 2013). Pekarangan merupakan sebidang lahan yang berada di sekitar rumah (Arifin et al., 1997). Selain pekarangan difungsikan untuk pemenuhan bahan pangan, pekarangan juga untuk konservasi keanekaragaman hayati (Arifin et al., 2007) dan mendukung agroekologi dan pertanian yang keberlanjutan (Marshall & Moonen, 2002). Oleh karena itu, jika kegiatan ini dikelola secara optimal, maka produktivitas lahan pekarangan dapat ditingkatkan guna untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

Teknik selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu adalah pada sistem nutrisi yang digunakan pada hidroponik *wick system*. Dengan hal ini dapat memanfaatkan daur ulang sampah organik pada masyarakat yang nantinya menggunakan aktivator mikroba lalu, hasil akhirnya berupa Pupuk Organik Cair (POC). Sampah adalah masalah serius yang dihadapi oleh sebuah kota, karena timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah sehingga menimbulkan gangguan estetika dan kesehatan (Sinaga, 2009). Purwasasmita (1989) melaporkan bahwa sekitar 70–80% sampah kota merupakan bahan organik. Dengan demikian, perlu adanya penanganan yang tepat agar sampah organik kota dapat berkurang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kembali sampah organik kota sebagai bahan baku pupuk organik cair (POC). Agar POC dapat cepat diproduksi dan juga terjamin nutrisinya lebih baik maka digunakan bioaktivator dengan memanfaatkan mikroorganisme *indigenous* sebagai bioaktivator dikarenakan manfaatnya sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan agen pengendali penyakit maupun hama tanaman. Pada kegiatan ini mikroorganisme *indigenous* nya dapat dibuat dari nasi yang di kontaminasikan dengan mikroba tanah.

Tema paper Konservasi lahan sempit dengan hidroponik *wick system* yang memanfaatkan nutrisi dari limbah organik menjadi POC, serta menggunakan aktivator mikroorganisme *indigenous* merupakan kegiatan alternatif yang sangat memiliki keunggulan mudah dilaksanakan budidayanya, modal yang terjangkau dikarenakan nutrisinya menggunakan daur ulang sampah, menciptakan lapangan pekerjaan, hal ini dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dalam bidang pangan, dan juga terjadi pelestarian lingkungan kota atau perumahan dengan diadakannya kegiatan konservasi dengan hidroponik ini. Namun, penelitian lebih lanjut masih sedikit yang membahas aspek konservasinya. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengoptimalkan penelitian di bidang konservasi lahan sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin HS, Sakamoto K, Chiba K. 1997. *Effects of the Fragmentation and the Change of the Social and Economical Aspects on the Vegetation Structure in the Rural Home Gardens of West Java, Indonesia*. Japan Institute of Landscape Architecture J., Tokyo. Vol.60 (5): 489-494.
- Arifin HS, Munandar A, Mugnisjah WQ, Budiarti T, Arifin NHS, Pramukanto P. 2007. *Homestead Plot Survey on Java. Research Report. Department of Landscape Architecture & Rural Development Institute (RDI) SeattleUSA*.
- Asih Maharani, Suwirman, Zozy Aneloi Noli. (2018) *Pengaruh Konsentrasi Giberelin (GA3) terhadap Pertumbuhan Kailan (Brassica oleracea L. Var alboglabra) pada Berbagai Media Tanam dengan Hidroponik Wick System*. Jurnal Biologi Andalas.
- Eka Muliani, Zozy Aneloi Noli, Periadnadi. (2017). *Pemanfaatan Sampah Organik Kota Sebagai Bahan Dasar Pupuk Organik Cair (Poc) Untuk Pertumbuhan Lactuca Sativa L.Var. Crispa Dengan Sistem Vertikultur*.Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Ida Syamsu. 2014. *Pemanfaatan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Hidroponik*. Jurnal Universitas Tulungagung Bonoworo Vol. 1.No.2
- Ismail, F. 2013. *Media Tanam sebagai Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman*. Jurnal Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.
- Marlina, I. S, Triyono. A, Tusi. 2015. *Pengaruh Media Tanam Granul Dari Tanah Liat Terhadap Pertumbuhan Sayuran Hidroponik Sistem Sumbu*. Jurnal Teknik Pertanian Lampung Vol 4, No 2 : 143-150.
- Marshall, E.J.P., Moonen, A.C., 2002. *Field margins in northern Europe: their functions and interactions with agriculture*. Agric. Ecosyst. Environ. 89, 5–21.
- Nelson, R. 2009. *Methods Of Hydroponic Production*. Aquaponics Journal. Montello. USA.
- Purwasasmita, M dan C. Mulyadi. 1989. *Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Konsep KIS*. Pusat Penelitian Teknologi dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Lembaga Peneliti IPB.
- Rizqa Zidna Chairafahmi, Suwirman,Zozy Aneloi Noli. (2018). *Aplikasi Pupuk Organik Cair Menggunakan Bioaktivator Mikroorganisme Indigenous HPPB Untuk Pertumbuhan Desmodium heterophyllum pada Tanah Bekas Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Sinaga, D. 2009. *Pembuatan Pupuk Cair Dari Sampah Organik Dengan Menggunakan Biosca Sebagai Starter*. Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian. Universitas Sumatra Utara. Medan